

IQTISODIYOT TARMOQLARINI BOSHQARISHDA FOND BIRJASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AMALIYOTI VA USLUBIYATINI O'RGANISH

Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

2- kurs statistika ta'lim yonalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809315>

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyot tarmoqlarini boshqarishda fond birjasi raqamli texnologiyalardan foydalanish amaliyoti va uslubiyatini o'rganish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, ta'lim, boshqarish, fond birjasi, raqamli texnologiya, foydalanish, amaliyot, uslubiyat, texnika.

Hozirgi kunda texnika va texnologiyalar borgan sari rivojlanmoqda. Ushbu maqolada, iqtisodiyot va uning tarmoqlarini raqamlashtirish va yangi texnika va texnologiyalarni olib kirishni yoritib berilgan. Ushbu maqolada, iqtisodiyot va uning tarmoqlarini raqamlashtirish va yangi texnika va texnologiyalarni olib kirishni yoritib berilgan. Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tadbiq qilishdir. Boshqacha qilib aytgancha, raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron tulovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir.

Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiy ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi. Demak, ushbu maqola raqamli iqtisodiyot haqida bo'ladi. Una "Raqamli iqtisodiyot nima?", "Raqamli iqtisodiyot vazifalari va maqsadlari", "Raqamli iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlanishdagi to'siqlar" kabi muhim savollarga javob izlashga harakat qilamiz.

Raqamli iqtisodiyotni afzalliklari-Albatta, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarning hayotimizga tadbiq etilishi har bir inson hayotida ko'plab ijobiy imkoniyatlar berishi mumkin. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan inson, unga kerakli xizmatdan tezroq foydalanishi, internet orqali o'ziga kerakli mahsulotlarni arzon sotib olish bilan ko'plab pul mablag'larini tejashi mumkin. Masalan biron bir

kitobning elektron ko'rishda sotib olish Sizga, shu kitobni chop etilgan ko'rishini sotib olish ancha arzonga tushishi mumkin. Yoki bo'lmasa oddiy iste'molchi o'zi ham tadbirkor bo'lishi, uyidan chiqmagan holda onlayn savdo-sotiq bilan shug'ullanishi mumkin.

- ishlab chiqarishda mehnat samadorligini oshishi;
- kompaniyalarning raqobatbardoshligini o'sishi;
- ishlab chiqarishdagi harajatlarning kamayishi;
- yangi ish o'rinlari yaratilinishi;
- yangi zamonaviy kasblar paydo bo'lishi;
- kambag'allikni yengish va ijtimoiy tengsizlikni yuqolishi.

Raqamli iqtisodiyotda davlatning o'rnini-Dunyo tajribasini o'rganish natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, raqamli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotda davlat(hukumat) bozor "o'yin" qoidalarini o'yinning barcha ishtirokchilari uchun belgilaydi va bunda davlatning eng muhim vazifasi sifatida o'yin ishtirokchilari uchun bir xil, teng huquqli va imkoniyatli sharoit yaratib berish hisoblanadi. Ya'ni, bozorda katta kompaniya bo'ladimi yoki kichik biznes, ular teng huquqli hisoblanadi. Ularga bir xil imkoniyatlar beriladi. Davlat qoidalarga amal qilinishi va oxir oqibatda oddiy iste'molchi sifatli, zamonaviy xizmat yoki mahsulot olishi ta'minlanadi. Demak, raqamli iqtisodiyot rivojlanishi uchun davlat hamma uchun teng sharoit yaratib berishi, iloji boricha bozor qoidalari, qonunlar, shartnomalar shaffof bo'lishi, qonunlar bozor talabidan kelib chiqqan holda(ya'ni bozordagi rivojlanish tendensiyalarini oldindan aniqlay olishi va kerakli normativ hujjatlarni qabul qilishi) o'yin ishtirokchilari uchun erkinlik berishi zarur. Raqamli iqtisodiyot O'zbekistonda-Dunyo mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot rivojlanmoqda. Kundalik hayotimizga axborot texnologiyalarni tadbiq qilinishi ortidan oddiy insonlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Hozirga kunda uydan chiqmasdan ko'plab oziq-ovqat mahsulotlari va taomlariga buyurtma berishimiz, ularni uyimizgacha yetkazib berishlari mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Olimjon Umarov ta'kidlashicha, raqamli iqtisodiyot alohida faoliyat turini emas, balki ishbilarmonlik, sanoat obyektlari, xizmatlarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot, ma'lumotlar bo'ladi.

Qimmatli qog'ozlar bozori uning ishtirokchilariga asoslanadi. Ular turli xil xususiyatlarga ko'ra tasniflanishi mumkin. Keling, ularning nima ekanligini batafsil ko'rib chiqaylik.

1) Fond Bozorida Intermarket Ishtirokchilari

Intermarket xizmatga jalb qilingan yoki bir vaqtning o'zida turli xil bozorlarda ishlaydigan ishtirokchilar, ulardan biri - Aksiya.

Ushbu ishtirokchilar tarkibiga ularni turli xil aktivlarga sarmoya kiritadigan mablag'lar egalari kiradi: nafaqat qimmatli qog'ozlarga, balki ko'chmas mulkka, valyutalarga va boshqalarga.

Bundan tashqari, intermarket ishtirokchilari - bu bir vaqtning o'zida bir nechta turli xil bozorlarda ishlaydigan ma'lumot beruvchi, maslahat beradigan, reyting beradigan va boshqa mutaxassislar.

2) Bozor Ichidagi Ishtirokchilar

Haqida ichki bozor, bunday ishtirokchilar, aksincha, o'z faoliyatlarida faqat yoki asosan qimmatli qog'ozlardan foydalanadilar.

Intramarket ishtirokchilari professional va professional bo'lmagan.

Professional bo'lmagan ishtirokchilar - bu emitentlar, shuningdek sarmoyalash uchun mo'ljallangan pulni to'liq yoki qisman qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritadigan investorlar.

Qimmatli qog'ozlar bozorining professional ishtirokchilari fond bozorida ma'lum funksiyalarni amalga oshirish. Ushbu tadbirlar faqat olgandan keyin amalga oshirilishi mumkin litsenziyalar.

Kompyuterlashtirilgan bozorning bir nechta o'ziga xos xususiyatlari mavjud:

1. Savdo jarayoni avtomatlashtirilgan va uzluksiz;
2. Narxlar ommaviy emas;
3. Savdo joylari xaridor va sotuvchi joylashgan joyda joylashgan;
4. Bitim ishtirokchilari jismonan hech qayerda uchrashishmaydi.

Spot bozor qimmatli qog'ozlar bozorining aksariyat qismini egallaydi. Derivatlar ko'pincha lotinlarda sotiladi. U quyidagilarga bo'linadi:

- pul - bu yerda muomalada bo'lgan asboblarning muddati bir yildan oshmaydi, cheklar, veksellar, shuningdek qisqa muddatli obligatsiyalar qo'llaniladi;
- sarmoya yoki kapital bozori - asboblarda muomalada bo'lganiga bir yildan oshdi (aktsiyalar, o'rta va uzoq muddatli obligatsiyalar).

1.3. Qimmatli Qog'ozlar Bozorining Vazifalari

Qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiyotda bir qator muhim vazifalarni bajaradi. Ular 2 ta katta guruhga bo'lingan - umumiy bozor va aniq.

Bozorning umumiy funksiyalari har qanday bozor uchun odatiy. Bunga quyidagilar kiradi:

1. Narxlar - etarli miqdordagi ishtirokchilarning o'zaro ta'siri tufayli qimmatli qog'ozlarga talab va taklif shakllanadi. Ularning o'rtasida muvozanat o'rnatilganda, qiymat hosil bo'ladi.
 2. Buxgalteriya hisobi muomalada bo'lgan qimmatli qog'ozlarni registrlarda majburiy aks ettirishdan iborat; professional ishtirokchilar ro'yxatdan o'tgan bo'lishi, litsenziyaga ega bo'lishi, sertifikatlashdan o'tishi kerak; bitimlar protokollarda, shuningdek shartnomalarda aks etadi. Bundan tashqari, buxgalteriya funksiyasi tufayli davlat fond bozoridagi faoliyat ustidan nazoratni amalga oshirish imkoniyatiga ega.
 3. tijorat qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalardan foyda olish imkoniyatini anglatadi.
 4. Axborot funksiyasi bozor maksimal darajada axborot shaffofligi printsipli asosida ishlashini anglatadi. Operatsiyalar ishtirokchilari kerakli barcha ma'lumotlarni olishlari mumkin.
 5. Normativ - operatsiyalar mamlakatlar iqtisodiyotiga, shuningdek, jamiyatdagi turli jarayonlarga ta'sir ko'rsatishga yordam beradi.
- Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlar ochib beradi. «Raqamli texnologiyalar» tomon burilish ro'y berishiga butunjahon internet tarmog'i va sifatli aloqaning rivojlanishi sababchi bo'ldi. Oqibatda katta hajmdai ma'lumotlar almashinish va ularni to'plash imkoni paydo bo'ldi, bu esa, o'z navbatida, to'plangan axborotni qayta ishlashga, bashorat qilishga, asoslangan qarorlar qabul qilishga va xilma-xil usullarda foyda olishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyayev Sh.M. Мы все вместе построим демократическое и процветающее государство Узбекистан. Т., «Узбекистан», 2016
2. Mirziyayev Sh.M. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должна стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. // Народное слово, 16.01.2017.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию РУз». 07.02.2017., № УП-4947.
4. Постановление Президента РУз от 3 июля 2017 года ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в РУз»